

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Узакова Зарина Фуркатовна

доктор философии (PhD), доцент Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099911>

Аннотация. В данной статье рассмотрен социальный капитал в контексте инклюзивного образования. Образование это накопительные ресурс каждого человека, который при взаимодействии с социальными сетями способствуют наращиванию социального капитала.

Ключевые слова: инклюзия, социальный капитал, интеграция, образование.

Annotation. This article examines social capital in the context of inclusive education. Education is a cumulative resource of each person, which, when interacting with social networks, contribute to building up social capital.

Keywords: inclusion, social capital, integration, education.

Одним из приоритетных направлений политики Узбекистана выступает обеспечение равных возможностей в реализации всеми категориями граждан своих конституционных прав. На сегодняшний день понятия «инклюзия», «инклюзивное образование» прочно вошли в социальную жизнь общества. Принцип равных возможностей в удовлетворении людьми своих насущных потребностей лежит в основе инклюзии.

Образование и инклюзия играют ключевую роль в формировании социального капитала, создавая условия для равноправного участия всех членов общества. Инклюзивное образование способствует развитию навыков, укреплению социальных связей и взаимопонимания, что в конечном итоге приводит к более сплоченным и справедливым сообществам.

Наиболее существенные дебаты и обсуждения по вопросам инклюзии ведутся в области образования, где инклюзия стала важной силой в образовательной политике и исследованиях. В литературе по образованию существует множество определений инклюзивного образования и методов его достижения.

Во-первых, важно различать понятие «инклюзия» от его предшественника «интеграция» (Oliver 1996, Northway 2001)¹. Хотя это может показаться простой игрой слов, существует мнение, что бинарная оппозиция интеграция/сегрегация носит более технический характер и включает стратегии, при которых инвалиды должны приспособливаться к основному потоку. «Часть» (например, ребенок с инвалидностью) требует определенных действий, чтобы влиться в «целое» и преодолеть сегрегацию. Инклюзия, с другой стороны, рассматривается с точки зрения целого, состоящего из многих частей, каждая из которых является неотъемлемой частью этого целого. Инклюзия не требует конформизма или ассимиляции, а предполагает общество, которое принимает разнообразие.

¹ Chenoweth, L. and Stehlik, D., 2004. Implications of social capital for the inclusion of people with disabilities and families in community life. International Journal of Inclusive Education, 8(1), pp.59-72.

Во-вторых, инклюзия рассматривается как процесс, а не результат, и основывается на принципах и ценностях. Удитски (Uditsky, 1993) утверждает, что существует прогресс от интеграции к инклюзии, и процесс инклюзии основывается на фундаментальных принципах членства, дружбы, взаимоотношений и поддержки².

Социальный капитал для людей с инвалидностью представляет собой ключевой ресурс в их жизни, включающий в себя сети поддержки, взаимодействие и доступ к ресурсам, необходимым для успешной адаптации и участия в общественной жизни.

Понятия связей, отношений, значимых ролей, вклада и социальных сетей являются частью дискурса об инклюзии. Такие качества, хотя и являются по своей сути достойными восхищения и почти универсально поддерживаемыми, оказались более труднодостижимыми и трудноподдерживаемыми на практике, учитывая разрывы между различными парадигмами и ценностями, а также на протяжении долгих периодов времени. Например, за два десятилетия, прошедшие с момента введения политики деинституционализации, которая поддерживала закрытие учреждений и создание моделей ухода на основе сообществ, полная интеграция людей с инвалидностью остается нереализованным идеалом.

Считается, что реализация инклюзии в сообществе требует многослойного подхода (Chenoweth, 1997), включающего поддержку отдельных лиц и семей через услуги и развитие потенциала сообществ для принятия и включения людей с инвалидностью. Northway (1997) отмечает, что инклюзия потребует гораздо более широкого политического ответа, который включает как стратегии, специфические для инвалидности, так и общие социальные политики. Признается, однако, что достижение инклюзии будет проблематичным, поскольку это бросает вызов самому способу, которым общество структурировано и организовано (Oliver, 1996), и по мере роста популярности инклюзии, она станет более неоднозначной (Uditsky, 1993).

Клаптон (Clapton 1999) предполагает, что сама концепция инклюзии является ошибочной, так как, по своей бинарной природе, она подразумевает, что когда у нас есть инклюзия, у нас также есть исключение. Клаптон утверждает, что нам нужно исследовать понятия интегральности, если мы хотим, чтобы люди с инвалидностью действительно стали членами обычных сообществ и групп³. Эта концепция интегральности может рассматриваться наряду с текущими мощными дебатами о построении социального капитала как основа для развития потенциала сообщества, и хотя социальный капитал многое может предложить, он тем не менее страдает от отсутствия осознания динамики инклюзии/исключения.

Таким образом, инклюзия имеет четко сформулированные принципы и ценности и представляет собой политическую повестку, основанную на социальной модели инвалидности, а не на индивидуальной модели. Однако, когда мы приступаем к практике - к тому, что мы делаем и как мы это делаем - мы сталкиваемся с огромным разрывом между принципами, политиками, программами и реальным опытом людей с инвалидностью и часто их семей. Необходима лучшая теория, чтобы информировать практики инклюзии в жизни сообщества. Такая теория должна охватывать пространства между индивидуумом, семьей и обществом.

² Uditsky, B., 1993. Natural pathways to friendships. Friendships and community connections between people with and without developmental disabilities, pp.85-96.

³ Clapton, J. R. (1999). A Transformatory Ethic of Inclusion: Rupturing 'disability' and 'inclusion' for integrality (Doctoral dissertation, Queensland University of Technology).

В последние годы Узбекистан улучшил свои позиции и в международных образовательных рейтингах и индексах. Так, Узбекистан поднялся в Индексе человеческого развития с 108-го до 101-места, в индексе образования в составе Индекса человеческого развития – с 81-го до 71-места, в Глобальном инновационном индексе – с 122-го места до 82-го, в направлении Человеческого капитала в составе ГИИ – с 76-го до 65-места.

Возможная причина того, что социальный капитал не играет ведущую роль в формировании образовательных амбиций детей, состоит в том, что он оказался зависим от экономических и других возможностей семей.

Проведенные исследования по изучению социального капитала продемонстрировали тесную взаимосвязь между уровнем образования родителей, экономическим благополучием семей и индексом качества их социального капитала. Проще говоря, более обеспеченные семьи в то же время зачастую располагают и более широким кругом социальных контактов. То же самое верно, и для уровня образования родителей: чем он выше, тем выше и индекс качества социального капитала. А к группе с наиболее низким уровнем по этому показателю относится почти половина респондентов, имеющих лишь школьное образование.

А вот количество социального капитала, то есть число знакомых, на помощь которых респонденты рассчитывают, оказалось почти не связано с материальным положением семей. У наиболее обеспеченных родителей этот показатель лишь немного выше, и исследователи сочли эти различия незначительными. В целом анализ показал, что у 45% респондентов число таких знакомых - не более одного-двух человек. В целом исследователи подтвердили, что разные виды капитала - культурный, экономический и социальный - как бы концентрируются в одних и тех же семьях и усиливают влияние друг друга. Ещё раз подтвердилась характерная многих зарубежных стран сильная связь материального положения и образовательного уровня родителей с образовательными траекториями детей после школы.

Исследователи предполагают, что в принципе социальный капитал мог бы компенсировать малообеспеченным семьям недостаток материальных возможностей - чтобы дети могли получать информацию и поддержку для выбора более перспективного образовательного пути благодаря кругу общения родителей. Но на практике ситуация совсем иная.

Указом Президента Республики Узбекистан утверждена «Концепция развития системы народного образования до 2030 года», которая направлена на реформирование системы народного образования и определяет 10-летнюю стратегию в этой сфере: создание системы инклюзивного образования для обучения детей с ограниченными возможностями, обеспечение общеобразовательных учреждений специальными приспособлениями (подъемные устройства, пандусы, поручни и другие), а также соответствующими кадрами (педагогами-дефектологами, специалистами по психолого-педагогическому сопровождению детей).

На сегодняшний день в системе народного образования функционируют 86 специализированных школ и 21 школа-интернат для детей с отклонениями в физическом или психическом развитии, где обучаются 20 610 детей. Обучение детей, нуждающихся в

особых условиях воспитания и образования, осуществляется в двух специализированных учебно-воспитательных учреждениях⁴.

Основная задача, поставленная Президентом страны на селекторном совещании преобразовать в многофункциональные учебные заведения 90 специальных школ, в которых обучаются дети с умственными и физическими недостатками. Благодаря этому 2 тысячи детей с инвалидностью смогут жить со своими родителями и учиться в школе в близлежащем районе⁵, так как на сегодняшний день дети с инвалидностью оказываются в ситуации социального сиротства.

Таким образом поддержка лиц с инвалидностью становится одним из приоритетных направлений социальной политики в Узбекистане, где поднимается вопрос о становлении инклюзивного общества способствующая наращиванию социального капитала.

⁴ <https://lex.uz/docs/4312783>

⁵ Видеоселекторное совещание Президента Республики Узбекистан по анализу проделанной работы в сфере социальной защиты и приоритетным задачам на 2025 год. @Press_Secretary_Uz